

तांत्रिक आव्हानांसाठी आधुनिक ग्रंथालयाचे बदलते स्वरूप

डॉ. धनंजय वामन देवते^१, प्रा. वैशाली श्याम पाटील^२

^१मार्गदर्शक, बॅरिस्टर. शेषराव वानखेडे महाविद्यालय मोहपा, जि. नागपूर

^२संशोधक, श्री चक्रपाणी कला महाविद्यालय नागपूर

Corresponding Author – डॉ. धनंजय वामन देवते

DOI - 10.5281/zenodo.15245229

गोष्टवारा:

ग्रंथालय ही सामाजिक संस्था असून वाचन संस्कृती रुजविण्याचे काम या संस्थेच्या माध्यमातून केले जाते. कालांतराने ही संस्था फक्त वाचन संस्कृती जतन करणारी न राहता, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे आपल्याला दिसून येते. कारण बदलत्या काळानुसार आणि वाचकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन ग्रंथालय संस्थानी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. ग्रंथालयामध्ये तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ही संस्था तंत्रज्ञान केंद्रीत बनली आहे आणि त्यामुळे ग्रंथालयात तांत्रिक प्रवेशाचा विस्तार झाल्याने तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून माहितीची देवाणघेवाण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे समाजाशी सहज संवाद साधण्याची संधीही मिळते. अलिकडच्या काळातील ग्रंथालयांनी माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे अनुसरण केले असले तरी, त्यांच्यातील आव्हानांनी ग्रंथालय संस्थांना बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आणि त्याच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पूर्व तयारीनीशी पावले उचलण्यास भाग पाडले आहे. या दृष्टिकोनातून पूर्वतयारीचे दिशानिर्देश अधोरेखित करण्याचा या शोधनिबंधाचा उद्देश आहे. हे भविष्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाईल याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुख्य शब्द: तंत्रज्ञान, डेटा, वापरकर्ते, डिजिटल लायब्ररी, सार्वजनिक लायब्ररी, शैक्षणिक लायब्ररी, हायब्रीड लायब्ररी, फंक्शनल मॉडेल्स

परिचय:

तंत्रज्ञानाचा समाजाच्या सर्व प्रकारच्या पैलूंवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. सामाजिक सुधारणा, सांस्कृतिक सुधारणा, विकास, दळणवळणाची साधने, दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर सर्व क्षेत्रातील प्रगती तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शक्य झाली आहे. आज मानवी समाज अशा टप्प्यावर आला आहे की जिथे त्याला जागतिक स्पर्धेत पुढे नेणारे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे अधिकाधिक आवश्यक वाटत आहे. ज्ञानावर आधारित खुल्या अर्थव्यवस्थेत हे अधिक स्पष्ट होते की,

विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजवण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. विद्यापीठीय शिक्षण, संशोधन आणि सामाजिक सहभाग या तीन प्रवाहांचा समन्वय साधण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना या तीन क्षेत्रांचा चांगला परिचय करून देण्यासाठी ग्रंथालये सुसज्ज ठेवली जातात. सामाजिक स्तरावरही ते वेगळे नाही. कारण सामाजिक स्तरावर वाचन संस्कृती निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून सार्वजनिक ग्रंथालये आपली भूमिका बजावत आहेत. परंतु, शिक्षण क्षेत्रात यावर अधिक भर दिला जातो. त्यामुळे या

दृष्टिकोनातून शैक्षणिक ग्रंथालयांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर काळानुरूप वाढत असून, त्यातच ग्रंथालयांमध्ये ऑटोमेशन प्रक्रिया सुरू झाली असून नवीन सॉफ्टवेअरही विकसित करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत ग्रंथालय कर्मचारी आणि वाचनकर्त्यांमध्ये तंत्रज्ञान साक्षरता आणि तंत्रज्ञान कौशल्य विकसित करणे देखील आवश्यक आहे. कॅनव्हा (वेस्ट व्हर्जिनिया, यू.एस.) सार्वजनिक वाचनालय 2022 हे याचे उत्तम उदाहरण असू शकते जेव्हा अभ्यागतांची (वाचकांची) संख्या हळूहळू कमी होत असताना ग्रंथालयाच्या अधिकाऱ्यांना अस्वस्थ वाटले आणि लोकांच्या उपस्थितीत ही घट देशभरात 21% होती (2009) 2019 पर्यंत). यासाठी ग्रंथालय व्यवस्थापन हतबल झाले नाही त्यांनी आधुनिक ग्रंथालय लोकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित ग्रंथालयावर भरपूर पैसा खर्च केला. आणि परिणामी ग्रंथालयातील भौतिक आणि डिजिटल सामग्रीची संख्या 55% नी वाढली आणि परिणामी उपस्थितीचे प्रमाण देखील वेगाने वाढले. त्यामुळे, ग्रंथालय ही एक विश्वासाह संस्था आहे आणि तिच्या कार्यातील नावीन्य पूर्णतेमुळे वापरकर्त्यांमध्ये विश्वास वाढला आहे. तथापि, तंत्रज्ञानातील बदल, त्यांची जटिलता आणि वाचकांचा आत्मविश्वास या सर्वांचा ग्रंथालय व्यवस्थापनावर एकूण परिणाम झालेला दिसून येतो. शिकण्याच्या पद्धती, इंटरनेटवर नेव्हिगेशन, संगणक वापर, लायब्ररी बुक मार्क अॅप्स, डेटा प्रायव्हसी, इंटरनेट सुविधा, ग्रंथालय संस्थांना मानवी संसाधनांमधील डिजिटल ज्ञानातील विविधता आणि इतर अनेक आव्हाने यांना ग्रंथालयांना तोंड द्यावी लागतात.

अभ्यासाचा उद्देश:

मानवी समाजाच्या विकासात तंत्रज्ञानाच्या योगदानाचा विचार केल्यानंतर, या प्रक्रियेतील शिक्षण हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. ग्रंथालय हे ज्ञानाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत आहे. त्यामुळे प्रगत ज्ञान संपादन करताना ग्रंथालयाची अद्ययावतताही तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ग्रंथालय माहिती तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून ग्रंथालये कशी तयारी करू शकतात आणि त्यातून वाचन संस्कृती कशी प्रगत होऊ शकते हे समजून घेण्याचा या शोधनिबंधाचा उद्देश आहे. या शोधनिबंधाचा उद्देश पूर्ण करण्यासाठी, संशोधकाने माहितीच्या संकलनासाठी दुय्यम स्रोताचा वापर केला आहे.

ग्रंथालयांमधील अलीकडील ट्रेंड (कल) :

ऑस्ट्रेलियाच्या राज्य ग्रंथालयाच्या मुख्य कार्यकारी मागरिट अॅलन यांच्या मते, “ आजकाल ग्रंथालयांच्या स्वतःच्या स्वतःमध्येच स्पर्धा आहेत कारण त्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कामकाजात तंत्रज्ञानाद्वारे बदल केले आहेत. ग्रंथालय सेवांच्या श्रेणी देखील त्यांच्या संपूर्ण तांत्रिक कार्यामुळे झपाट्याने वाढत आहेत. ग्रंथालयात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रवेश, त्या प्रवेशांना वापरकर्त्यांचे समर्थन इ. त्यामुळे ग्रंथालयांनी त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी डिजिटल शैक्षणिक कार्यक्रम राबविणे अपेक्षित आहे. आज ग्रंथालयात ई-पुस्तके, ई-ऑडिओ पुस्तके आणि डिजिटल सामग्री उपलब्ध करून डिजिटल जगाच्या मागणीला प्रतिसाद देत आहेत. जेणेकरून वाचक त्यांच्या उपकरणांद्वारे (mobil, laptop) प्रवेश करू शकतील. अशा प्रकारे ग्रंथालये वाचकांशी संवाद साधत आहेत आणि आगाऊ ज्ञान देण्यासाठी समुपदाय केंद्र बनत आहेत. प्रवेश केलेल्या

वाचकांना ज्ञान दान करण्यासाठी या संस्था देखील कार्यरत आहेत.” (काकोडकर, 2010)

लिझ बारलेट. (2019) यांनी ‘आर लायब्ररी स्टिल रिलेव्हंट’ या विषयावरील भाषणात म्हटले आहे की, ग्रंथालये ही सामाजिक संस्था आहेत ज्या विविध संस्थात्मक प्राधिकरणे आणि कार्य करतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा ग्रंथालयांच्या प्रासंगिकतेचा प्रश्न येतो तेव्हा त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ग्रंथालय ही एक सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था असल्याने बदलणारा वाचक आणि बदलती शैक्षणिक धोरणे लक्षात घेऊन ग्रंथालयात बदल होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे ग्रंथालयानेही सामाजिक गरजा समजून घेऊन नवनवीन उपकरणांचा वापर करून तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला आहे. आणि त्याद्वारे ते अद्ययावत समाजाला दर्जेदार ज्ञान, डिजिटल ज्ञान आणि डिजिटल साक्षरता देण्याच्या दृष्टिकोनातून स्वतःला अपडेट करत राहतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका समाजाइतकीच महत्वाची आहे.

दुसरीकडे, रथ प्रवाहकर, (2023) यांनी त्यांच्या संशोधन लेखात पारंपारिक ग्रंथालय आणि डिजिटल लायब्ररीमधील फरक नमूद केला आहे. त्यांच्या मते “आजची ग्रंथालये संसाधने शेअरिंग नेटवर्क करित आहेत. पारंपारिक आणि डिजिटल लायब्ररीमध्ये पारंपारिक वाचन आणि वेब-आधारित वाचन यामध्ये लक्षणीय फरक आहे. लायब्ररी ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, ओपन ऍक्सेस, डिझाईन, माहिती प्रणाली, इंटरनेट, डिजिटायझेशन, कंटेंट डेव्हलपमेंट, सोर्स मॅपिंग, आयसीटी टूल्स आणि इम्प्लिकेशन्स आणि कंटेंट टू कॉस्ट ऍक्सेस हे अलीकडच्या लायब्ररींचे नवे आयाम आहेत. प्रवाहकर यांना येथे दाखवून द्यायचे आहे की, तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनपासून दूर राहण्याचा

धोका आज कोणतीही लायब्ररी घेऊ शकत नाही, कारण तंत्रज्ञान मानवाच्या अत्यावश्यक गरजां मध्ये सामील झाले आहे.

भविष्यासाठी तयारी:

संस्थेला आकार देणे:

जगभरात डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनपासून व्यत्ययामुळे, चांगल्या भविष्यासाठी ग्रंथालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर माहिती बदल होत आहेत. आजच्या संस्था भविष्यातील गरजा आणि साधनांबद्दल भाकीत ठेवत आहेत आणि ते संपूर्ण भौतिक मालमत्तेची पुनर्रचना करत आहेत जेणेकरून ग्रंथालये भविष्यातील तंत्रज्ञान आणि त्यातील बदलांना तोंड देऊ शकतील. हे पूर्वतयारी ज्ञान, डिझाईन, वेब-आधारित शिक्षण, ऑपरेशन आणि मानवी संसाधनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहेत. अहमत आणि हनिपाह (२०१८) यांच्या मते, ‘जेव्हा विघटनकारी बदलांचे नवे पर्व सुरू होते, तेव्हा त्या स्तरावरील संघटनात्मक वर्तनाच्या परस्परसंवादाचा अभ्यास विशेषतः नवीन लायब्ररीशी जुळवून घेण्याच्या दृष्टीने पुन्हा तपासला पाहिजे.’ हे विधान ग्रंथालय प्रणालीतील नाविन्यपूर्ण बदलांच्या संदर्भात लेखक स्वयं-सुधारणा करण्यासाठी संस्थेची जवळीक दर्शवतात. त्यामुळे संघटना, तिची उद्दिष्टे आणि कार्यप्रणालीला आकार देणे आज आवश्यक आहे.

कार्यात्मक मॉडेल्सची पुनर्रचना करणे:

ग्रंथालय आणि माहिती केंद्राच्या संकल्पनेत बदल झाला आहे. ग्रंथालय संस्थेचे पारंपारिक कार्य काही प्रमाणात मुद्रित साहित्याच्या स्वरूपात होते. दस्तऐवज जतन करणे आणि पुनर्प्राप्त

विशिष्ट वाचन साहित्याची उपलब्धत देखील करणे हे वेळखाऊ काम आहे. पॅराडाइम शिफ्ट आणि तंत्रज्ञानाचा परिचय करून, हे कार्य आज आणि भविष्यात हायब्रिड लायब्ररी आणि डिजिटल लायब्ररी किंवा आभासी लायब्ररीशी संबंधित आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या क्षेत्रात सातत्याने बदल घडवून आणल्यामुळे त्यात पुनर्रचना करण्याची ही गरज आहे. भविष्यातील ग्रंथालय त्याच्या कार्यप्रणालीची पुनर्रचना करण्याकडे झुकते जेणेकरून ते अमर्यादित प्रवेश बिंदू, डायनॅमिक आणि क्षणिक उत्क्रांती, मल्टी-मीडिया आणि फ्रॅक्टल ऑब्जेक्ट्स, स्कॅफोल्डिंग डेटा स्ट्रक्चर, मोठा डेटा संग्रहित करण्यासाठी विश्लेषणात्मक तंत्रज्ञान, अर्ध-संरचित किंवा असंरचित डेटा, सेन्सर डेटा, ट्रॅफिक कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची तरतूद, इमेज वर्गीकरण, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या वापरकर्त्यांसाठी लायब्ररी बुक मार्क अॅप्सचा वापर आणि अंमलबजावणी करीत असते.

हायब्रीड ग्रंथालयाची पुनर्रचना:

हारुण रशीद (2023) यांच्या मते, 'हायब्रीड ग्रंथालय हे माहितीचा प्रवेश आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारी दृष्टीकोन म्हणून उदयास आले आहे.' ग्रंथालयाचे हे स्वरूप भौतिक सुविधांच्या काती तीत आकर्षणाचे संयोजन आहे आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात गतिशील क्षमता लागू करते. ग्रंथालयाचा हा प्रकार त्याच्या वापरकर्त्यांना लायब्ररीतील वेगवेगळ्या गॅलरी विभागात संरचित मुद्रित साहित्य शोधण्याऐवजी त्याच्याशी संबंधित उपकरणा चा सराव करून तंत्रज्ञान वापरण्यास सक्षम करतो. 1990 च्या

दशकात, सुरुवातीच्या काळात ग्रंथालयात इलेक्ट्रॉनिक स्रोतांवर भर देण्यात आला आणि पारंपारिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला गेला. यालाही काही मर्यादा आहेत त्यामुळे हायब्रीड लायब्ररीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबी आणि भविष्यातील वाचकांच्या गरजा लक्षात घेऊन प्रगत तंत्रांची उपयुक्तता आवश्यक आहे. कारण तंत्रज्ञानात मोठा बदल झाला असून कमी कालावधीत अधिकाधिक डेटा वापरून अधिक माहिती मिळवण्याची अनेक माध्यमे विकसित झाली आहेत.

तांत्रिक आव्हानांसाठी तयारी:

कोणत्याही क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या दृष्टीने सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे लोकांमधील तंत्रज्ञाना बद्दल जागरूकता. आणि ते ज्ञान वापरण्याची वापरकर्त्यांची क्षमता. शैक्षणिक ग्रंथालये आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांनी लायब्ररी ऑटोमेशन प्रक्रियेला उत्साहाने प्रतिसाद दिला असला तरी, डिजिटल विभाजनाची संकल्पना माहिती तंत्रज्ञानाचे ज्ञान असलेले आणि ज्यांना (वाचकांना) नाही त्यांच्यामधील अंतर स्पष्टपणे स्पष्ट करते. यूजर इंटरफेस, रेपॉजिटरी, हँडल सिस्टम आणि सर्च सिस्टम हे डिजिटल लायब्ररीचे महत्त्वाचे आणि आवश्यक घटक आहेत. विशेषतः हँडल सिस्टीम आणि सर्च सिस्टीमच्या बाबतीत या प्रमुख घटकांची पुनर्रचना करणे हे ग्रंथालयांसाठी मोठे आव्हान आहे. याचे कारण म्हणजे विक्रेते आपापल्या पद्धतीने डिजिटल आणि ऑटोमेशन प्रणालीमध्ये सेवा देत आहेत. त्या सेवांमध्ये सातत्य नसल्याने या दोन्ही यंत्रणांचा वापर करणे अवघड जाते. त्यामुळे ग्रंथालय संस्थांना सेवा आणि सेवांमध्ये सातत्य राखणे हे आव्हान आहे.

तंत्रज्ञानातील हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर मधील सतत बदलणारी परस्पर क्रिया ही तंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगात मोठी डोकेदुखी मानली जाते. कारण या बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी प्रत्येक लायब्ररी व्यवस्थापनाला त्यांची उपकरणे अद्ययावत आणि सुधारित करावी लागतात. आणि त्यांना या प्रक्रियेतील खर्चाचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचे बदलते स्वरूप स्वीकारण्याची तयारी या क्षेत्रात आवश्यक आहे. बौद्धिक संपदा हक्क आणि त्याची सुरक्षा हे आणखी एक आव्हान आहे जे तंत्रज्ञानाशी संबंधित ग्रंथालयांना मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागेल कारण वापरकर्ता अनुकूल प्रवेश आणि वापरकर्त्यांसाठी प्रदान केलेले दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात डेटा देतात. त्यामुळे आयपीआर सुरक्षेचे प्रश्न उद्भवतात ज्याला कॉपीराइट म्हणतात. म्हणून, लायब्ररींना त्यांच्या प्रवेशासाठी सुरक्षित मोडम द्वारे प्रामाणिक आणि मजबूत नेटवर्क लागू करणे आवश्यक आहे. वापरकर्ते आणि अर्जदारांनी वापरलेले आयडी आणि पासवर्ड सुरक्षित करण्यासाठी सतत मार्गदर्शन केले पाहिजे.

निष्कर्ष:

ग्रंथालय ही सामाजिक संस्था असून वाचन संस्कृती रुजविण्याचे काम या संस्थेच्या माध्यमातून केले जाते. कालांतराने वाचन संस्कृती जोपासणारी ही संस्था बदलत असून तंत्रज्ञानाचा अवलंब हे या संस्थेचे क्रांतिकारी पाऊल आहे. बदलत्या काळानुसार आणि वाचकांच्या गरजा आणि समाजाच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन या संस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर केला आहे. आणि हे भविष्यात देखील मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाईल कारण परंपरागतता आणि वाचकांची कमतरता हे

समीकरण येथे लागू होताना दिसते. ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र मधील तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे ही संस्था तंत्रज्ञान केंद्रीत बनली आहे आणि यामध्ये तांत्रिक प्रवेशाचा विस्तार केल्याने तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून माहितीची देवाणघेवाण करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे समाजाशी सहज संवाद साधण्याची संधीही मिळते. आजच्या युगातील डिजिटल लायब्ररीमध्ये इंडेक्सिंग कोड आणि माहिती पुनर्प्राप्त करणे, यासारख्या समस्या सामान्य असल्या तरी वाचकांनी नियमितपणे वापर करणे हा यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे. (विपन शर्मा, 2019)

संदर्भ :

1. Ahmat, M. A., and Hanipah, A. (2018). Preparing the libraries for the fourth industrial revolution. *Journal of Malaysian Librarians*, Vol. 12, 53-64.
2. Kakodkar, A. (2010). Need of our technology. *Maharashtra Time, Marathi News*, December, 2010. www.maharashtratimes.com/editorial/ravivar-mata.7/12/2023.
3. Liz Barlett. (2019). 'Are libraries still relevant?' <https://www.youtube.com/watch?v=sG7zYoUq bs>.
4. Nahak, B., and Patra, P. (2014). Planning, designing, and developing digital libraries and digital Preservation. *9th Conventional PLANNER, Dibrugarh University Assam*, 336-347.
5. Pravakar, R. (2023). Preparing library and information professionals for the 21st century: Issues and challenges for LIS educators in India. *School and Communication Information, Nanyang Technological University*, <http://hdl.handle.net/10150/105129>. 7/12/2023.

6. Rashid, H. (2023). Hybrid library: Features, advantages, challenges and strategies. *KPRT Concepts*, www.limbd.org/hybrid-library-features-advantages/challenges. 8/12/2023.
7. Sharma, Vipin. (2019). Digital library challenges and opportunities: An overview. *Library, Philosophy, and Practice (e-journal)* 3735,2019
8. Sheik, M. (2022). Preparing libraries: Innovations and transformations. *ResearchGate*. www.researchgate.net/publication/363738652_Reshaping_Libraries. 7/12/2023